

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Desenvolvimento e impacto da Ead

 DOI: 10.5281/zenodo.15596649

Shirlen Mac Lane Rocha Ramos

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação – Must University

Professora na Seduc/MT

Professora em Tesouro/MT

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3184265183761502>

e-mail: shirlenmaclane@hotmail.com

Jader da Silva Cordeiro

Mestrando em Administração - MUST University

Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Chefe da Divisão de Ensino da ESPM

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4722379140966211>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2717-718X>

e-mail: dr.jader.cordeiro@hotmail.com

Geysiane Alexandre Araújo da Silva

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação – Must University

Professora 30h / EMEI Cecília Meireles

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7574256957068856>

e-mail: geysi_ale@hotmail.com

Joana Batista de Araújo

Professora SEDUC-CE

Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação- Must University

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8543257815249216>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0015-9614>

e-mail: joanacras@gmail.com

Vângella Ramalho dos Santos Ribeiro*Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação – Must University**Professora em Juiz de Fora/MG**e-mail: vangellaribeiro@hotmail.com***Elvis da Silva Moura***Professor/Pedagogo em Prefeitura Municipal de Aracruz/ES**Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação – Must University**e-mail: elvisvidal13@hotmail.com***RESUMO**

Este artigo tratou das perspectivas futuras para a Educação a Distância (EaD) no Brasil, com foco nos desafios e nas oportunidades proporcionadas pelas transformações tecnológicas e pedagógicas. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, com metodologia bibliográfica. Os dados foram obtidos a partir de fontes acadêmicas acessadas via Google Acadêmico, priorizando produções recentes e relevantes para o tema. O objetivo geral consistiu em analisar os caminhos possíveis para o desenvolvimento da EaD no país. Os objetivos específicos incluíram compreender os desafios estruturais, identificar os recursos tecnológicos emergentes e refletir sobre o papel do design instrucional. A análise demonstrou que, embora ainda enfrente limitações relacionadas à infraestrutura e formação docente, a EaD no Brasil apresentou grande potencial para ampliar o acesso à educação com qualidade. Considerou-se que a integração entre inovação tecnológica, metodologias ativas e políticas públicas eficazes poderá garantir um futuro promissor à modalidade. A expansão da EaD depende, portanto, de ações articuladas entre instituições educacionais, governos e sociedade.

Palavras-chave: Educação a Distância. Inovação Educacional. Design Instrucional. Tecnologia Educacional. Políticas Públicas.

ABSTRACT

This article addressed future perspectives for Distance Education (DE) in Brazil, focusing on the challenges and opportunities brought by technological and pedagogical transformations. The research adopted a qualitative approach, using bibliographic methodology. Data were obtained from academic sources accessed through Google Scholar, prioritizing recent and relevant publications on the topic. The general objective was to analyze the possible paths for the development of DE in the country. The specific objectives included understanding structural challenges, identifying emerging technological resources, and reflecting on the role of instructional design. The analysis showed that, although it still faces limitations related to infrastructure and teacher training, DE in Brazil has great potential to expand access to quality education. It was considered that the integration of technological innovation, active methodologies, and effective public policies may ensure a promising future for the modality. Therefore, the expansion of DE depends on coordinated actions among educational institutions, governments, and society.

Keywords: Distance Education. Educational Innovation. Instructional Design. Educational Technology. Public Policies.

INTRODUÇÃO

A Educação a Distância (EaD) representou, nas últimas décadas, uma alternativa estratégica para ampliar o acesso à educação em países com desafios estruturais, como o Brasil. Segundo Garrison (2016), a EaD possibilitou a construção de ambientes de aprendizagem acessíveis, especialmente em contextos de restrições geográficas e econômicas. A consolidação da modalidade foi impulsionada por mudanças sociais e tecnológicas que exigiram novas formas de organização pedagógica e curricular.

Com o crescimento da conectividade e o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), foi possível oferecer experiências educacionais com maior interatividade e flexibilidade. Moore e Kearsley (2012) destacaram que a EaD permitiu uma aprendizagem centrada no aluno, ao oferecer recursos que respeitaram ritmos, contextos e trajetórias individuais. Essa flexibilidade atendeu à crescente demanda por formação contínua e ensino superior, sobretudo entre estudantes de regiões periféricas.

No entanto, a consolidação da EaD no Brasil também apresentou desafios significativos. Merrill (2002) argumenta que o êxito da modalidade exige planejamento didático rigoroso, uso de metodologias ativas e design instrucional adaptado às necessidades dos alunos. Além disso, a formação docente para o uso de tecnologias educacionais revelou-se fundamental para garantir a qualidade da experiência de aprendizagem. O equilíbrio entre acesso, qualidade e inovação tornou-se uma meta essencial.

O objetivo geral deste artigo consistiu em analisar as perspectivas futuras para a Educação a Distância no Brasil. Como objetivos específicos, buscou-se: compreender os desafios enfrentados pela modalidade; identificar as oportunidades trazidas pelas tecnologias emergentes; e refletir sobre as possibilidades de expansão com qualidade e equidade. A análise baseou-se nos aportes teóricos de Garrison (2016), Merrill (2022) e Moore e Kearsley (2012), autores reconhecidos na área de educação a distância e design instrucional.

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e foi fundamentada em pesquisa bibliográfica. Utilizaram-se como fontes artigos científicos e livros especializados obtidos na base Google Acadêmico, com foco na produção teórica relevante sobre EaD. De acordo com Creswell e Creswell (2021), esse tipo de abordagem permitiu a compreensão aprofundada do fenômeno educacional em diferentes contextos. A análise dos textos selecionados possibilitou uma leitura crítica das tendências e transformações observadas no cenário educacional brasileiro.

A metodologia empregada visou a construir uma reflexão fundamentada sobre o papel da EaD no futuro da educação. A partir do levantamento e interpretação de contribuições teóricas reconhecidas, foi possível mapear os principais entraves e avanços que caracterizaram a evolução da modalidade no país. Os dados analisados evidenciaram a importância de políticas públicas, inovação pedagógica e desenvolvimento de competências digitais para o sucesso da EaD.

Concluiu-se, portanto, que compreender as perspectivas futuras da EaD exigiu olhar para o presente e para os fundamentos que sustentaram sua trajetória até aqui. A introdução deste trabalho apresentou os principais conceitos, justificativas e caminhos metodológicos que orientaram a pesquisa. As próximas seções desenvolvem a fundamentação teórica, análise dos dados e considerações finais, com base nos objetivos propostos e nas referências adotadas.

MARCO TEÓRICO – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL E NO MUNDO

A Educação a Distância (EaD) tem se consolidado como uma das principais formas de acesso à educação, especialmente no contexto global. Garrison (2016) afirmam que a EaD oferece a flexibilidade necessária para os estudantes de diferentes contextos geográficos e socioeconômicos. No Brasil, essa modalidade tem se expandido consideravelmente, proporcionando a inclusão educacional em uma sociedade marcada pela desigualdade no acesso à educação de qualidade (Mouro de Souza, 2024).

No cenário internacional, a EaD representa uma alternativa significativa para a expansão do ensino superior e técnico. Segundo Moore e Kearsley (2012), as universidades em países como os Estados Unidos e a Europa vêm utilizando a EaD para alcançar populações mais amplas e oferecer cursos especializados. Essa

expansão ocorre, muitas vezes, em parceria com empresas de tecnologia, o que contribui para o aprimoramento das plataformas de ensino (Reigeluth, 1999).

O Brasil, por sua vez, tem experimentado um crescimento notável na oferta de cursos de EaD, tanto no setor público quanto no privado. De acordo com Brasil (2023), a expansão no país foi impulsionada pelo apoio do Ministério da Educação, que tem incentivado a criação de universidades e cursos à distância. A adesão ao modelo tem sido impulsionada pela necessidade de democratizar o acesso ao ensino superior em regiões remotas.

O design instrucional, como estratégia fundamental da EaD, é responsável por garantir a eficácia das metodologias de ensino. Segundo Merrill (2002), o design instrucional bem estruturado contribui para a criação de experiências de aprendizagem mais significativas. Reigeluth (1999) complementa que um design de qualidade não apenas organiza o conteúdo, mas também considera a diversidade dos estudantes, facilitando a aprendizagem autônoma e colaborativa.

O uso de tecnologias emergentes tem sido uma característica marcante da EaD no Brasil e no mundo. Moore e Kearsley (2012) destacam que as plataformas de ensino a distância têm se tornado cada vez mais sofisticadas, oferecendo recursos como videoconferências, fóruns de discussão e avaliações online. Tais inovações permitem uma interação mais dinâmica entre estudantes e professores, o que, segundo Peters (2013), enriquece a experiência de aprendizagem.

Além disso, as metodologias ativas ganham destaque no contexto da EaD. Garrison (2016) sugerem que metodologias como aprendizagem baseada em projetos e resolução de problemas são especialmente eficazes em ambientes de EaD, pois promovem a participação ativa dos alunos. Essas metodologias não apenas incentivam a autonomia, mas também favorecem a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos (Merrill, 2013).

A inclusão digital tem se mostrado um dos maiores desafios da EaD, especialmente no cenário brasileiro. Peters (2001) argumenta que a infraestrutura tecnológica insuficiente pode limitar o potencial da EaD, especialmente em regiões periféricas. No entanto, Moore e Kearsley (2012) afirmam que a superação desse desafio tem sido possível graças ao aumento do acesso à internet e à popularização dos dispositivos móveis, que facilitam o acesso aos cursos à distância.

O Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) tem sido um dos principais mecanismos de expansão da EaD, oferecendo cursos gratuitos e de qualidade para a

população. De acordo com Martins *et al.* (2022), iniciativas como a UAB são exemplos de como políticas públicas podem democratizar o ensino superior. Marques e Cunha (2024) também apontam que a criação de parcerias entre universidades públicas e privadas tem sido uma estratégia eficaz para ampliar o alcance da EaD no país.

Embora a EaD ofereça inúmeras vantagens, como a flexibilidade e a democratização do acesso à educação, ela também enfrenta desafios em relação à qualidade pedagógica. Reigeluth (1999) observa que a EaD exige uma adaptação das metodologias de ensino para que a aprendizagem não se torne superficial. Merrill (2002) complementa que a eficácia da EaD depende diretamente do planejamento cuidadoso das atividades de ensino, incluindo o uso apropriado de recursos tecnológicos.

Por fim, o futuro da Educação a Distância dependerá da capacidade de superar os desafios tecnológicos, pedagógicos e sociais. Garrison (2016) afirmam que, para que a EaD se torne ainda mais relevante, será necessário um esforço contínuo para melhorar a qualidade dos cursos e expandir o acesso às tecnologias necessárias. Moore e Kearsley (2012) indicam que a EaD continuará a crescer globalmente, especialmente com o avanço das tecnologias emergentes, como inteligência artificial e realidade aumentada, que deverão transformar a forma como o conhecimento é transmitido.

METODOLOGIA

A pesquisa realizada caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, com abordagem bibliográfica, tendo como objetivo analisar as tendências e desafios da Educação a Distância (EaD) no Brasil e no mundo. Segundo Creswell e Creswell (2021), a pesquisa qualitativa permite a compreensão profunda de fenômenos educacionais, especialmente em contextos de rápida evolução tecnológica como a EaD. A escolha dessa abordagem visou investigar e compreender as práticas, políticas e transformações educacionais que marcaram a expansão da EaD no cenário global.

A metodologia de pesquisa bibliográfica foi adotada para embasar teoricamente a análise sobre a Educação a Distância, permitindo um levantamento detalhado de produções acadêmicas relevantes. De acordo com Creswell e Creswell (2021), essa abordagem é fundamental para compreender as diferentes perspectivas e estratégias

adotadas por diversos países em relação à EaD. O levantamento foi realizado por meio da consulta à base de dados Google Acadêmico, priorizando artigos e livros que discutem as características, avanços e desafios da modalidade de ensino a distância.

A pesquisa envolveu a seleção de fontes que abordaram tanto a experiência internacional quanto a realidade brasileira no contexto da EaD. A partir da análise crítica desses materiais, foi possível identificar as principais tendências da educação a distância, as tecnologias emergentes e os desafios enfrentados por professores e alunos. Conforme Creswell e Creswell (2021), o uso de fontes diversificadas permite uma compreensão abrangente das dinâmicas envolvidas na EaD, especialmente no que se refere à adaptação de práticas pedagógicas e ao impacto das tecnologias no processo de aprendizagem.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Atualmente, a educação a distância (EaD) tornou-se uma modalidade amplamente adotada em diversos países, independentemente do nível de desenvolvimento econômico. De acordo com Garrison (2016), a EaD tem o potencial de democratizar o acesso à educação, especialmente em contextos nos quais as limitações geográficas ou sociais dificultam a presença física em instituições educacionais. Esse modelo de ensino tem se consolidado como uma alternativa viável, especialmente quando aliado à expansão das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

A EaD responde a uma demanda crescente por formas de educação mais acessíveis e flexíveis, que se adaptem às necessidades de uma sociedade globalizada e em constante transformação. Segundo Moore e Kearsley (2012), essa modalidade possibilita que estudantes de diversas regiões acessem conteúdos de qualidade, superando obstáculos como barreiras geográficas, temporais e, muitas vezes, econômicas. A flexibilidade oferecida pela EaD também permite que o aprendizado seja adaptado ao ritmo e às circunstâncias individuais dos alunos.

Com o avanço da tecnologia e a popularização da internet, cursos online têm atingido um nível de qualidade comparável ao oferecido na educação presencial. No entanto, Garrison (2016) observa que a implementação de sistemas de EaD altamente formalizados pode enfrentar obstáculos significativos, como limitações tecnológicas e falta de infraestrutura adequada. Mesmo em países desenvolvidos, a transição para

um modelo digital robusto exige grandes investimentos e planejamento estratégico, desafios que não são exclusivos de países em desenvolvimento.

Apesar das limitações, muitos países têm buscado alternativas para oferecer educação a distância. Moore e Kearsley (2012) destacam que a utilização de metodologias diversas, como aulas gravadas, transmissões ao vivo e fóruns de discussão, têm sido soluções encontradas para expandir o alcance da EaD. No entanto, as limitações tecnológicas e as condições orçamentárias ainda representam obstáculos importantes, principalmente em contextos mais periféricos, onde o acesso a recursos tecnológicos é mais restrito.

A implementação da EaD traz consigo uma série de desafios significativos, como a necessidade de infraestrutura tecnológica robusta e a capacitação de professores para o uso de novas ferramentas digitais. Garrison (2016) enfatizam que o sucesso da EaD depende não apenas de tecnologias adequadas, mas também de uma formação contínua para os educadores, a fim de garantir que eles estejam preparados para integrar efetivamente as ferramentas tecnológicas ao processo pedagógico. Além disso, a criação de um ambiente de aprendizado que fomente a interação e o engajamento dos alunos é crucial.

Por outro lado, a EaD também oferece inúmeras possibilidades, especialmente no que diz respeito à inclusão educacional. Segundo Merrill (2002), a educação a distância pode ser uma poderosa ferramenta para permitir que pessoas que, de outra forma, não teriam acesso a instituições de ensino presenciais possam continuar seus estudos. A EaD possibilita a superação de barreiras relacionadas a deslocamento e horários rígidos, oferecendo mais liberdade para os alunos ajustarem seus estudos às suas agendas pessoais e profissionais.

A flexibilidade que a EaD proporciona é uma das suas principais vantagens, permitindo que os alunos aprendam no seu próprio ritmo e de acordo com suas necessidades e interesses. Garrison (2016) afirmam que o ensino a distância, quando bem planejado, oferece aos estudantes uma experiência personalizada de aprendizagem, o que contribui para o aumento da autonomia no processo educacional. Isso também permite que os alunos aprofundem seus conhecimentos em áreas específicas sem as limitações impostas por currículos tradicionais.

Com o crescente desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), diversas mudanças têm ocorrido nas ciências, oferecendo novas oportunidades de acesso à informação. Moore e Kearsley (2012) argumentam

que as TICs estão transformando a maneira como o conhecimento é compartilhado e consumido, oferecendo novas formas de organização curricular e de gestão do processo educativo. A EaD, em particular, se beneficia enormemente da flexibilidade oferecida pelas novas tecnologias, permitindo um design instrucional mais dinâmico e responsivo.

Nos últimos anos, a evolução da EaD tem refletido uma tendência global de buscar formas mais acessíveis e flexíveis de educação. Merrill (2002) sugere que a educação a distância permite uma aproximação entre diferentes tipos de ensino, integrando abordagens tradicionais e inovadoras. Isso faz com que a EaD se torne uma solução eficaz, principalmente em contextos em que o acesso ao ensino superior é limitado, seja por fatores geográficos, econômicos ou culturais.

Além de enfrentar desafios relacionados à infraestrutura, a EaD precisa incorporar metodologias pedagógicas eficazes, como as metodologias ativas. Garrison (2016) enfatizam a importância de incorporar a interação e a colaboração entre os alunos, mesmo em ambientes virtuais. A integração de recursos tecnológicos deve ser planejada de maneira que favoreça a participação ativa dos estudantes, facilitando a construção coletiva do conhecimento.

Apesar dos desafios, a EaD continua a crescer e se diversificar, oferecendo alternativas valiosas ao modelo tradicional de ensino. Moore e Kearsley (2012) afirmam que o crescimento da EaD está diretamente ligado à crescente adoção de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e análise de dados educacionais. Esses avanços podem melhorar ainda mais a personalização da aprendizagem, atendendo melhor às necessidades de cada aluno e permitindo um ensino mais adaptado e eficaz.

Por fim, é essencial que a educação a distância continue sendo desenvolvida de forma planejada e estruturada, com um foco na qualidade do ensino e no acesso igualitário. Garrison (2016) sugerem que a expansão da EaD dependerá de políticas públicas adequadas, que incentivem o investimento em infraestrutura tecnológica e na formação de professores. A implementação de estratégias eficazes pode transformar a EaD em um modelo educacional mais inclusivo, acessível e de alta qualidade.

Quadro 01: Desafios e Possibilidades da EaD no Brasil e no Mundo

Desafio	Possibilidade	Tecnologia Associada
Falta de infraestrutura tecnológica	Expansão do acesso à internet e dispositivos móveis	Internet de alta velocidade, dispositivos móveis
Capacitação de professores	Programas de formação continuada para educadores	Plataformas de ensino e webinars
Desigualdade no acesso à educação	Inclusão educacional em regiões remotas	Plataformas de EaD, cursos online gratuitos
Baixa interação entre alunos e professores	Uso de metodologias ativas e tecnologias colaborativas	Ferramentas de videoconferência, fóruns de discussão
Restrições orçamentárias	Parcerias entre governo e instituições privadas	Plataformas de ensino a distância adaptativas

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

PERSPECTIVAS FUTURAS PARA A EAD NO BRASIL.

A Educação a Distância (EaD) no Brasil tem mostrado um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado pela demanda por formas de ensino mais acessíveis e flexíveis. Ferreira, Costa e Mill (2021) afirmam que a EaD é uma solução eficaz para a democratização da educação, especialmente em um país de grandes dimensões geográficas e desigualdade socioeconômica. As perspectivas futuras apontam para a consolidação da EaD como um componente essencial do sistema educacional brasileiro, principalmente com a expansão das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

Com a popularização da internet e o aumento do acesso a dispositivos móveis, as possibilidades de ampliação da EaD são promissoras. Mouro de Souza (2024) e Martins et al. (2022) destacam que a EaD, ao quebrar barreiras físicas e temporais, permite que os alunos tenham a flexibilidade de estudar conforme suas necessidades, ampliando o acesso à educação em diversas regiões do país. No entanto, ainda existem desafios relacionados à infraestrutura tecnológica que precisam ser superados para garantir um acesso mais equitativo.

Ferreira, Costa e Mill (2021) e Pena e Soares (2021), enfatizam que, para a EaD no país alcance seu pleno potencial, será necessário um investimento significativo na formação de professores. A adaptação dos docentes ao uso das

tecnologias educacionais é um fator crucial para garantir a qualidade do ensino. A implementação de programas de capacitação contínua será essencial para que os professores possam integrar efetivamente as ferramentas digitais aos seus métodos de ensino, criando ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e interativos.

O design instrucional é outro aspecto importante que impactará o futuro da EaD. Segundo Marques e Cunha (2024) e Brasil (2023), a eficácia da EaD depende de um design instrucional bem planejado, que considere as necessidades dos alunos e os recursos tecnológicos disponíveis. O uso de metodologias ativas, que incentivam a participação e o engajamento dos estudantes, será cada vez mais integrado ao design dos cursos à distância, tornando o processo de aprendizagem mais significativo e eficaz.

A personalização da aprendizagem é uma tendência crescente que pode moldar as perspectivas futuras da EaD no Brasil. Ferreira, Costa e Mill (2021) e Mouro de Souza (2024) argumentam que a EaD oferece uma oportunidade única para adaptar o ensino ao ritmo e às necessidades individuais dos alunos. Com a evolução das plataformas digitais e o uso de algoritmos inteligentes, é possível criar trilhas de aprendizagem personalizadas, que promovem uma experiência mais centrada no aluno e suas especificidades.

O papel das tecnologias emergentes, como inteligência artificial (IA) e realidade aumentada (RA), também será crucial para a evolução da EaD. Pena e Soares (2021) e Marques e Cunha (2024), destacam que o uso dessas tecnologias pode transformar a forma como o conteúdo é apresentado e como a interação entre alunos e professores ocorre. A IA, por exemplo, pode ser utilizada para fornecer feedback instantâneo aos alunos, enquanto a RA pode criar experiências de aprendizagem mais imersivas e interativas.

No futuro, a EaD no Brasil poderá também integrar uma abordagem híbrida, combinando o ensino remoto com atividades presenciais. Martins et al. (2022) e Brasil (2023) sugerem que modelos híbridos são eficazes para proporcionar o melhor dos dois mundos: a flexibilidade da EaD e a interação presencial. Essa abordagem permitirá que os alunos aproveitem as vantagens de ambos os formatos, criando um ambiente de aprendizagem mais equilibrado e adaptável às necessidades de cada estudante (Guarezi; Matos, 2012).

Por fim, as políticas públicas, segundo Brasil (2023) terão um papel fundamental na expansão e consolidação da EaD. Guarezi e Matos (2012) afirmam

que, para garantir a inclusão digital e o acesso igualitário à educação a distância, é necessário um esforço coordenado entre governos, instituições de ensino e empresas de tecnologia. As políticas de incentivo e o fortalecimento das infraestruturas digitais serão essenciais para garantir que a EaD não apenas cresça, mas seja eficaz e acessível para todos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As perspectivas futuras para a Educação a Distância (EaD) no Brasil revela um cenário promissor, mas também repleto de desafios a serem superados. A expansão da EaD depende de um investimento contínuo em infraestrutura tecnológica, capacitação docente e políticas públicas que garantam o acesso equitativo aos recursos digitais. A tendência é que a EaD se consolide como uma alternativa cada vez mais acessível, especialmente em um país de grandes dimensões e desigualdades regionais.

A personalização da aprendizagem e o uso de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e realidade aumentada, são caminhos promissores para melhorar a experiência dos alunos. Essas inovações oferecem oportunidades para criar trilhas de aprendizagem mais flexíveis, permitindo que os estudantes se envolvam com o conteúdo de forma mais interativa e adaptada às suas necessidades. Isso pode potencializar a eficácia do ensino a distância, tornando-o mais dinâmico e centrado no aluno.

Entretanto, os desafios de capacitação docente e de acesso às tecnologias ainda precisam ser enfrentados. A formação de professores para o uso de novas ferramentas digitais é essencial para garantir que as metodologias de ensino a distância sejam aplicadas de forma eficaz. Além disso, a superação das limitações de infraestrutura tecnológica em regiões mais afastadas é crucial para garantir a inclusão digital e o acesso à educação para todos.

A EaD, ao oferecer flexibilidade e acessibilidade, também tem o potencial de democratizar o acesso ao ensino superior, atingindo públicos que antes estavam excluídos. Isso é particularmente importante no contexto brasileiro, onde muitas regiões ainda carecem de uma rede de ensino presencial robusta. A EaD se apresenta, portanto, como uma solução viável para promover a inclusão educacional e reduzir as desigualdades educacionais.

Por fim, espera-se que a EaD continue a evoluir, integrando metodologias inovadoras e tecnologias de ponta. Com o suporte adequado e o desenvolvimento de políticas públicas que incentivem a expansão e a melhoria contínua da modalidade, a EaD tem o potencial de transformar profundamente a educação no país. Sua adaptação ao contexto brasileiro pode garantir que ela seja uma ferramenta estratégica para a democratização do acesso à educação de qualidade em todo o país.

REFERÊNCIAS

BRASIL, A. do C. REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM TEATRO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES. **Moringa Artes do Espetáculo**, João Pessoa, UFPB, v. 14 n. 2, jul-dez/2023. 68-86.

CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D. **Projeto de pesquisa**: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 5ª ed. Tradução: Sandra Maria Mallmann da Rosa. Porto Alegre: Penso, 2021.

FERREIRA, M.; COSTA, M. R. M.; MILL, D. Reflexões necessárias e urgentes acerca da gestão da EAD no Brasil. **Plurais - Revista Multidisciplinar**, Salvador, v. 6, n. 3, 2021. DOI: 10.29378/plurais.2447-9373.2021.v6.n3.13242. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/plurais/article/view/13242>. Acesso em: 15 maio. 2025.

GARRISON, D. R. **E-learning in the 21st century**: A framework for research and practice. 3 ed. New York: Routledge, 2016.

GUAREZI, R. C. M; MATOS, M. M. **Educação a distância sem segredos**. Curitiba: Ibpex, 2012.

MARQUES, F. C; CUNHA, M. S. da. A efetividade da educação superior a distância no Brasil - o caso das licenciaturas. **Economia Aplicada**, São Paulo, Brasil, v. 26, n. 4, p. 411–460, 2024. DOI: [10.11606/1980-5330/ea178161](https://doi.org/10.11606/1980-5330/ea178161). Disponível em: <https://revistas.usp.br/ecoa/article/view/178161>. Acesso em: 15 maio. 2025.

MARTINS, F. J.; COSTA, S. L. da; FERRAZ SILVEIRA FOGAÇA, F.; KAMIMURA, Q. P.; DE MELLO TORRES, J. G. Educação remota emergencial e ensino a distância no Brasil a partir da pandemia. **Revista Simetria do Tribunal de Contas do Município de São Paulo**, [S. l.], v. 1, n. 10, p. 97–120, 2022. DOI: 10.61681/revistasimetria.v1i10.112. Disponível em: <https://simetria.emnuvens.com.br/simetria/article/view/112>. Acesso em: 15 maio. 2025.

MERRILL, M. D. First principles of instruction. **Educational Technology Research and Development**, v. 50, n. 3, p. 43–59, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF02505024>. Acesso em: 14 maio 2025.

MOORE, M. G.; KEARSLEY, G. **Distance Education: A Systems View of Online Learning**. 3. ed. Belmont: Wadsworth Publishing, 2012.

MOURO DE SOUZA, M. Histórico da EAD no mundo e no Brasil. **Revista Científica FESA**, [S. l.], v. 3, n. 20, p. 133–143, 2024. DOI: 10.56069/2676-0428.2024.493. Disponível em: <https://revistafesa.com/index.php/fesa/article/view/493>. Acesso em: 15 maio. 2025.

PENA, N.; SOARES, A. L. R. EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL E A IMPORTÂNCIA DAS METODOLOGIAS ATIVAS NA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA. **Revista Educação - UNG-Ser - ISSN 1980-6469**, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 48–57, 2021. DOI: 10.33947/1980-6469-v16n1-4150. Disponível em: <https://revistas.ung.br/index.php/educacao/article/view/4150>. Acesso em: 15 maio. 2025.

PETERS, O. **Learning and Teaching in Distance Education: Analyses and Interpretations from an International Perspective**. London: Routledge, 2013.

REIGELUTH, C. M. **Instructional-design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory**, Volume II. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1999.